

Interaction/hybridation : quels défis pour l'éducation ?

Les recherches actuelles en IHM se penchent notamment sur une forme différente de l'hybridation présence-distance : l'hybridation physique-numérique (voir bulletins de veille n° 3 et 4). En mixant des objets numériques, immatériels, à des objets physiques matériels, ces recherches autour des interfaces hybrides pour le contexte éducatif ont pour enjeu d'offrir de nouvelles opportunités pour apprendre et enseigner. Elles reposent sur trois défis exposés dans ce bulletin.

Communiquer autrement des contenus

Le premier défi, largement exploré par les recherches autour des interfaces hybrides pour l'éducation, concerne l'amélioration de la nature des informations proposées à l'apprenant. Le plus souvent, cela se fait par le biais de retours visuels. C'est le cas par exemple des interfaces hybrides basées sur des dispositifs de réalité augmentée ou virtuelle (voir bulletin de veille n° 3). L'hybridation physique-numérique permet ainsi de fournir à l'apprenant des visuels (objets réels, simulations de phénomènes physiques) réalistes, dynamiques et interactifs, conférant alors aux représentations virtuelles un caractère authentique, fidèle et fiable. Les interfaces hybrides rendent également possible la communication d'informations par le biais des autres sens (le toucher, l'ouïe, la kinesthésie) et permettent ainsi, par exemple, à des élèves mal voyants de percevoir des concepts de géométrie ou de générer des ambiances améliorant une expérience de lecture (Gupta et al., 2019 ; Marichal et al., 2022). Un autre défi est de rendre perceptible dans le monde physique et social ce qui habituellement ne l'est pas ou difficilement, comme le trajet de la lumière ou le champ magnétique autour d'un aimant. L'hybridation offre ainsi à l'apprenant la possibilité d'agir directement sur les données numériques via la manipulation d'un objet,

ce dernier pouvant devenir un porteur de message (Antle & Wise, 2013), en particulier dans le cas des interfaces tangibles (voir bulletin de veille n° 3). Ce couplage physique et numérique permet de révéler des informations partiellement cachées ou difficiles à détecter et facilite donc pour l'élève la construction de connaissances. Il peut également limiter la charge mentale en mettant en évidence les paramètres importants à comprendre et en permettant une interaction avec ces dernières. Cela porte aussi plus loin les possibilités de percevoir et expérimenter le monde et permet à des apprenants ayant des besoins particuliers d'accéder à l'apprentissage de manière inclusive, en collaboration avec leurs pairs. Du côté des enseignants, ce couplage permet de bénéficier des avantages des environnements numériques (interactivité, attractivité) tout en rendant possible la mise en œuvre d'activités pédagogiques proches de celles menées avec des supports de manipulation plus classiques, des maquettes par exemple. Autant de facteurs qui facilitent également l'intégration du numérique dans les pratiques enseignantes.

Donner la capacité d'agir autrement

L'hybridation physique-numérique peut également jouer un rôle de tutelle, notamment dans la compréhension de la tâche. Pour cela, le premier défi est de proposer des interfaces utilisables, c'est-à-dire simples d'accès, fiables et demandant peu d'apprentissage, et ainsi de permettre un gain de temps précieux pour les élèves ou pour leurs enseignants. Au-delà, l'une des qualités des interfaces hybrides est de pouvoir inciter les utilisateurs à interagir avec le système. En effet, la présence matérielle et l'apparence d'un objet peuvent déterminer les activités des élèves pour atteindre les objectifs poursuivis. Ainsi, les objets

physiques peuvent suggérer leur propre usage par leurs formes et apparences dès lors qu'elles sont en lien avec le but poursuivi, c'est ce que l'on nomme l'*affordance* (Norman, 1999). De plus, lorsque l'objet est présent dans l'espace de travail de l'élève, celui-ci joue un effet dit d'ancrage, c'est-à-dire qu'il va influencer les actions en orientant les possibilités d'agir. Par exemple, lors d'un exercice de physique assisté par ordinateur, la présence d'un objet physique ayant la forme d'un petit cylindre avec l'apparence d'un bouton suggèrera aux élèves d'effectuer un réglage de précision, mais aussi comment le faire, et cela plus facilement que la souris de l'ordinateur.

De plus, l'hybridation physique-numérique, embarquée notamment, permet de colocaliser l'action et l'information manipulée au sein d'un même et unique espace de travail, limitant les problèmes de division de l'attention (liée, par exemple, à l'alternance du regard entre l'écran et l'objet manipulé). Elle offre le choix d'afficher dans l'espace de travail, en temps réel ou de manière décalée, des retours sémantiques (textes, icônes) et surtout sensoriels (signaux sonores ou lumineux) qui permettent d'aider, guider voire encourager les élèves dans leurs apprentissages. Tout cela peut donc également être une aide à l'activité enseignante. En effet, une part des besoins en guidance et en retours génériques pouvant être assumée par l'IHM, l'enseignant gagne en disponibilité pour la remédiation et l'accompagnement pédagogique d'élèves ayant des besoins spécifiques.

Permettre d'exprimer son potentiel

Contrairement aux interfaces utilisées habituellement en classe (ordinateur, tablette, tableau blanc interactif), les IHM hybrides ne placent pas les utilisateurs « derrière » un écran, à distance des informations et des possibilités d'agir. Elles outillent autrement les utilisateurs au sein même de la classe. Leurs actions ont des conséquences visibles immédiatement, ce qui améliore la perception d'un lien de cause à effet entre l'action et le concept travaillé, tout en permettant les regards croisés et le partage de connaissances. Parce que les environnements

hybrides placent les interactions avec les savoirs dans le monde physique au cœur des interactions sociales, ces solutions facilitent la mise en place d'activités collectives nécessaires au développement de compétences transversales telles que savoir collaborer, communiquer, se réguler et vivre ensemble. Pour l'enseignant, cela favorise et outille la mise en place d'approches pédagogiques actives (résolution de problèmes, investigation, création), nécessaires au développement des compétences dites du XXI^e siècle. De ce fait, ce type d'IHM (re)donne un contrôle actif aux élèves. Cette possibilité d'agir et d'avoir une part de contrôle sur son activité génère alors des expériences d'apprentissage favorables à la motivation.

Conclusion

Les IHM hybrides pour l'éducation sont des environnements qui visent à permettre à chacun d'exprimer son potentiel individuel ou collectif, de mobiliser voire développer ses compétences, ce que Falzon (2013) nomme « environnements capacitants ». Cependant, comme tout support pédagogique, leur efficacité dépend de la nature de l'usage fait par les enseignants. C'est pourquoi la qualité de leur conception est ici un enjeu stratégique. En effet, il s'agit pour les concepteurs de considérer des difficultés pédagogiques et didactiques pour répondre à des besoins effectifs d'apprentissage et soutenir les pratiques professionnelles. Il leur faut également prendre en compte les contraintes ergonomiques pour faire en sorte que ces IHM soient utilisables et acceptées, mais aussi franchir des verrous technologiques pour qu'elles soient ambitieuses, fassent oublier l'interface, soient déployables en classe, tout en restant soutenables économiquement et environnementalement.

Stéphanie Fleck, maîtresse de conférences,
PERSEUS, université de Lorraine

Sébastien Kubicki, maître de conférences,
Lab-STICC, École nationale d'ingénieurs de Brest

Marion Voillot, architecte designer,
directrice de l'association Premiers Cris, Lille

David Bertolo, maître de conférences,
LCOMS, université de Lorraine

RÉFÉRENCES

- > Antle, A.N., & Wise, A.F. (2013). Getting down to details : Using theories of cognition and learning to inform tangible user interface design. *Interacting with computers*, 25(1), 1-20.
- > Falzon, P. (2013). Pour une ergonomie constructive. Dans P. Falzon (dir.), *Ergonomie constructive* (p. 1-15). PUF.
- > Gupta, S., Tanenbaum, T. J., & Tanenbaum, K. (2019). Shiva's Rangoli : Tangible storytelling through diegetic interfaces in ambient environments. Dans *Proceedings of the Thirteenth International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction*. Association for Computing Machinery.
- > Marichal, S., Rosales, A., González Perilli, F., Pires, A. C., & Blat, J. (2022). Auditory and haptic feedback to train basic mathematical skills of children with visual impairments. *Behaviour & Information Technology*, 42(8), 1-29.
- > Norman, D. A. (1999). Affordance, conventions, and design. *Interactions*, 6(3), 38-42.